

TARJIMASHUNOSLIK FANINING RIVOJLANISH TARIXI

Xolmo'minova Madina Abdusamad qizi

Student of Uzbekistan State World Languages University. Faculty of Translation. Tashkent.

E-mail: galasshbw@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14646599>

Annotatsiya. Tarjimashunoslik fanining rivojlanish tarixi, uning asosiy bosqichlari va muhim voqealarini o'rganishga bag'ishlangan hamda qadimgi davrlardan tortib hozirgi zamongacha bòlgan davrni qamrab oladigan tarjimashunoslik nazariyasi va amaliyotining shakllanishi, uning boshqa fanlar bilan bog'liqligi, shuningdek, tarjimonlarning ijtimoiy va madaniy roli ushbu maqolada tahlil qilinadi. Tarjima nazariyalarining rivojlanishi, tarjima uslublari va texnologiyalari, shuningdek tarjimadagi muammolar va ularning yechimlari ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: tarjimashunoslik, tarjima tarixi, tarjima nazariyasi, tarjima amaliyoti, tarjima uslublari, tarjima texnologiyalari, lingvistika, madaniyatshunoslik, kompyuter lingvistikasi.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF TRANSLATION STUDIES

Abstract. The history of the development of the science of translation studies, its main stages and important events, and the formation of the theory and practice of translation studies covering the period from ancient times to the present day, its connection with other disciplines, as well as the social and cultural role of translators are analyzed in this article. . The development of translation theories, translation methods and technologies, as well as translation problems and their solutions are discussed.

Keywords: Translation studies, translation history, theory of translation, translation practice, translation styles, translation technologies, linguistics, cultural studies, computational linguistics

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

Аннотация. История развития науки о переводе, ее основные этапы и важные события, а также становление теории и практики переводоведения, охватывающая период с древнейших времен до наших дней, ее связь с другими дисциплинами, а также в статье анализируется социальная и культурная роль переводчиков. Обсуждается развитие теории перевода, методов и технологий перевода, а также проблемы перевода и их решения.

Ключевые слова: Переводческие исследования, история переводов, теория перевода, практика перевода, стили перевода, лингвистика, культурология, компьютерная лингвистика.

Tarjima nazariyasi va amaliyoti uzoq va murakkab tarixga ega bo'lib, uning rivojlanishi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu sohada doimiy ravishda yangi usullar, texnologiyalar paydo bo'lib, tarjimadagi muammolarni hal qilishga harakat qilinmoqda. Ko'plab tadqiqotchilarning fikricha, tarjimini alohida faoliyat turi sifatida qabul qilish qadimgi Rimda vujudga kelgan desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. O'sha davr olimlari va yozuvchilari tarjimaga ilmiy-ijodiy jarayon sifatida qiziqish ko'rsatgan va ularning bunday yondashuvlari, albatta, keyingi avlod tarjimonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Shu ma'noda, Sitseron va Goratsiy tarjimini millatning tili va adabiyotini boyitishga xizmat qiladigan vosita sifatida qaragan va tarjimaga ilmiy-ijodiy jarayon sifatida yondashib asl til so'zlarini o'zlashtirishga chaqirgan. Aynan ular o'z asarlarida birinchi bo'lib ma'noning ko'chirilishi va matn shakli o'rtasidagi azaliy qarama-qarshilikni (so'z/ma'no dixotomiyasi) ko'rsatdilar. Ularning fikricha, tarjima asl nusxaning so'zma-so'z ko'rsatilishi emas, balki ilmiy-ijodiy talqini bo'lishi kerak.

Tarjima uslublari matnning turiga, maqsadli auditoriyaga va tarjimonning tanlagan strategiyalariga bog'liq. Ba'zi asosiy uslublar quyidagilardir:

- So'zma-so'z tarjima: Har bir so'zni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish. Kamdan-kam hollarda qo'llaniladi, chunki ko'pincha tabiiy bo'lmagan matn hosil qiladi;
- Adaptatsiya: Madaniy kontekstni hisobga olgan holda matnni maqsadli auditoriya uchun moslashtirish;
- Erkin tarjima: Asl matnning ma'nosini saqlab qolgan holda, uslub va tuzilishini o'zgartirish;
- Transpozitsiya: Gramatik tuzilmani o'zgartirish orqali ma'noni yetkazish;
- Modulyatsiya: Ma'no ifodasini o'zgartirish orqali ma'noni yetkazish;
- Ekvivalentlik: Tilning imkoniyatlarini hisobga olgan holda, asl matnning ma'nosini va uslubini iloji boricha yaqin tarzda ifodalash.

Tarjima texnologiyalari:

🔗 Kompyuter yordamida tarjima (CAT) tizimlari: Tarjima jarayonini tezlashtirish va sifatini yaxshilash uchun mo'ljallangan dasturlar.

🔗 Mashina tarjimasi (MT): Kompyuterlar yordamida matnlarni avtomatik tarjima qilish.

Hozirgi kunda MT texnologiyalari juda rivojlangan, ammo hali ham inson tarjimonining ishtirokini talab qiladi.

✚ Terminologiya bazalari: Texnik va maxsus terminlarning ma'lumotlar bazalari.

Mamlakatimizda tarjima nazariyasi mustaqil filologiya fani sifatida asosan XX asrning 50-yillarida shakllana boshlagan, biroq tarjima amaliyoti bir necha ming yillik tarixga ega.

Texnik tarjimaning bir turi ixtisoslashgan tarjima bilan bog'liq tarjima tomonidan ishlab chiqarilgan hujjatlar texnik yozuvchilar (egallari uchun qo'llanmalar, foydalanuvchi qo'llanmalari yoki boshqalari), aniqrog'i, texnologik mavzularga oid matnlar yoki ilmiy va texnologik ma'lumotlarning amaliy qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan matnlar.

Tarjimada har doim mavjud bo'lgan yana bir murakkab turdagi muammolar madaniyat bilan bog'liq muammolardir. Muayyan shaxs, guruh, millat yoki mamlakatlar o'rtasidagi farqlar turli jihatlar orqali namoyon bo'lishi mumkin va ular ichida eng ajralib turadigan xususiyatlardan biri madaniyatdir. Aslida tarjimon o'quvchiga tilni emas, madaniyatni uzatadi deyish mumkin.

Tarjima jarayonida til undanda muhimroq bo'lgan tarjima qilinayotgan madaniyatni yetkazish vositasidir. Tarjimadagi ba'zi lingvistik muammolar manba tili va tarjima qilinayotgan til o'rtasidagi tafovutlardan kelib chiqqanidek, madaniyat bilan bog'liq muammolar ham manba til madaniyati va tarjima qilinayotgan til madaniyati o'rtasidagi farqlar natijasida yuzaga keladi.

Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, barcha madaniyatlar bir-biriga bir xil darajada begona emas. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, manba til madaniyati va tarjima qilinayotgan til madaniyati o'rtasidagi farq qanchalik katta bo'lsa, tarjimadagi qiyinchiliklar shunchalik ko'p bo'ladi, aksincha ular orasidagi farq qancha kam bo'lsa, tarjimadagi qiyinchiliklar shunchalik kam bo'ladi. Masalan, ingliz va nemis tillari o'rtasidagi tarjimada bunday muammolar nisbatan oz bo'ladi. Sababi ingliz va nemis tillari bir xil til oilasi - Hind-Yevropa oilasining german guruhiga mansub va o'xshash madaniyatlarga ega, bu esa har ikkala tildan ham tarjima qilishni osonlashtiradi. Lekin, deylik arab tilidan ingliz tiliga tarjima qilish juda mushkul ish. Bu qiyinchilik arab (Afro-Osiyo oilasining semitik tarmog'iga mansub) va ingliz tillarining kelib chiqishidagi va ular tomonidan ifodalangan tamoman xilma-xil madaniyatlardagi farqlar bilan bog'liq¹.

Tarjimadagi muammolar va ularning yechimlari: yo'qotilgan atamalar juda keng tarqalgan tarjima muammosidan biridir. Ba'zi tillardagi ba'zi atamalar umuman yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkin - bu madaniyat bilan ham bog'liq, chunki bu atama va terminlar xalq orasida

¹ <https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/download/2897/4284/7946>

ishlatilmasligi yoki bunga ruxsat berilmasligi mumkin. Bu tarjimon uchun potentsial qiyin vaziyat bo‘lib, muhokama qilinishi kerak bo‘lgan yana bir muhim tizimli muammoni keltirib chiqaradi.

Faraz qilaylik “farzand asrab olish“ atamasi, boshqa tilda tegishli so‘z yo‘q, chunki bu sohada bunday terminning o‘zi mavjud emas. Yechim: Mijoz bilan maslahatlashish yaxshiroqdir.

Bunday hollarda, mijoz bilan maslahatlashib, eng yaxshi yo‘lni tanlash to‘g‘risida qaror qabul qilish yaxshiroqdir. Ular dastlabki hujjat so‘zini saqlab qolishni taklif qilishlari mumkin yoki o‘zlari yangi atamani taklif qilishlari mumkin yoki sizdan imkon qadar haqiqiy ma’noga yaqinroq bo‘lgan yangi atamani taklif qilishingizni so‘rashlari mumkin².

Ingliz tilida bir nechta so‘zlar mavjud bo‘lib, ular gap tarkibida ishlatilishiga qarab turli xil ma’nolarga ega bo‘ladi. So‘zlar ba’zan bir xil talaffuz qilinadi va bir xil yoziladi, lekin turli xil ma’nolarga ega bo‘ladi, masalan, break (a plate) yoki take a coffee break. Imlosi bir xil, ammo talaffuzi har xil bo‘lgan bunday so‘zlar juda ko‘p: to lead a conference, yoki a lead pencil.

Imlosi har xil, ammo talaffuzi bir xil bo‘lgan so‘zlar ham bor, masalan, break va brake, grate va great va hokazo.

Ingliz tilida bunday so‘zlar yuzlab, shuningdek idiomalar, metaforalar, o‘xshatishlar va boshqalar ham mavjud. Biroq, bu so‘zlar boshqa tillarda boshqacha bo‘lishi mumkin.

Yechim: Juda diqqat bilan o‘qing.

Tarjimon juda hushyor bo‘lishi va ma’noni to‘liq tushunish uchun manba matnini diqqat bilan o‘qib chiqishi kerak. Shundan keyingina u tarjima ishini boshlashi kerak; aks holda, bu jiddiy xatolarga olib kelishi mumkin. Texnik bilimlarning yetishmasligi. Texnik bilimlarga kelsak, tarjimonlar, birinchi navbatda, tilshunoslar. Ular ba’zi fanlardan yaxshi bilimga ega bo‘lsalar ham, odatda bu sohada eng yaxshi mutaxassis bo‘lmasligi mumkin.

Darhaqiqat, siz odatda ularga doktor emas, mutaxassis tilshunos sifatida murojaat qilasiz.

Tarjimonlar odatda ma’lum sohalarga ixtisoslashgan va turli mavzular bo‘yicha tajribaga ega bo‘lishadi. Lekin ba’zida bu bilimlar tarjimaning ayrim turlari uchun yetarli bo‘lmasligi mumkin. Ayrim matnlar texnik jargonga to‘la bo‘lishi mumkin yoki muayyan protseduralar yoki harakatlar haqida batafsil gapirish mumkin.

Bu tarjimonlar uchun muammo tug‘dirishi mumkin.

² <https://interonconf.org/index.php/pol/article/download/9003/7637/7439>

REFERENCES

1. Cyberleninka.ru
2. <https://interonconf.org/index.php/pol/article/download/9003/7637/7439>
3. <https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/download/2897/4284/7946>
4. Uz.m.wikipedia.org